

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 593 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili 584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li

UDK: 331.24

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH HOLATI TAHLILI

Shukurov Rustam Ergash o'g'li

Jizzax Sambhram universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati o'rganilgan. 2022-2024-yillar bo'yicha statistik, regression, korrelyatsion va ekspert tahlillar asosida sanoatning rivojlanish dinamikasi tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holatini tahlil qilish uchun statistik tahlil, korrelyatsion va regressiya tahlili hamda ekspert baholash usuli kabi turli tadqiqot metodlaridan foydalanilgan. Maqolada ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar, regression tahlil, ekspert baholash, eksport salohiyati, iqtisodiy tahlil.

Abstract: This article studies the state of production at the enterprises of the food industry of Uzbekistan. The dynamics of the development of the industry for 2022-2024 were analyzed based on statistical, regression, correlation and expert analysis. The article also draws important conclusions using various research methods, such as statistical analysis, correlation and regression analysis, as well as expert assessment methods, to analyze the state of production at the enterprises of the food industry of Uzbekistan. The article develops recommendations for modernizing production processes, increasing export potential and ensuring sustainable development of the food industry.

Key words: food industry, production volume, investments, regression analysis, expert assessment, export potential, economic analysis.

Аннотация: В статье рассматривается состояние производства на предприятиях пищевой промышленности Узбекистана. Проведен анализ динамики развития отрасли на основе статистического, регрессионного, корреляционного и экспертного анализа за 2022-2024 годы. В статье также сделаны важные выводы по использованию различных методов исследования, таких как статистический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, а также методов экспертной оценки для анализа состояния производства на предприятиях пищевой промышленности Узбекистана. В статье разработаны рекомендации по модернизации производственных процессов, повышению экспортного потенциала и обеспечению устойчивого развития пищевой промышленности.

Ключевые слова: пищевая промышленность, объем производства, инвестиции, регрессионный анализ, экспертная оценка, экспортный потенциал, экономический анализ.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblangan oziq-ovqat sanoati mamlakatning ichki bozorini barqarorlashtirish, aholining sifatli va xavfsiz mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohaning rivojlanishi milliy oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu bois, so'nggi yillarda davlat tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'nalishlarida izchil islohotlar amalga oshirilmogda.

Bugungi kunda O'zbekistonning oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi, yangi ish o'rinalari yaratish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash hamda eksport hajmini oshirish kabi ustuvor maqsadlar bilan uzviy bog'liq. Mamlakatda sohaning jadal rivojlanishi uchun hukumat tomonidan qator normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, davlat rahbari tomonidan oziq-ovqat sanoatini qo'llab-quvvatlash va uning eksport salohiyatini kengaytirishga oid farmon va qarorlar qabul qilingan. Mazkur hujjatlar doirasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga imtiyoz va preferensiyalar berish hamda xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulot yetkazib berish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati oxirgi yillarda sezilarli o'sishga erishib, ishlab chiqarish hajmining ortib borishi hamda investitsion faollikning oshishi kuzatilmoqda. Jumladan, 2024-yilning yanvar-oktabr oylarida mamlakat bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 4 350,9 milliard so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 112,4 foizga oshgan bo'lib, ishlab chiqarish sektoridagi barqaror o'sishni yaqqol aks ettiradi. Bunday natijalarga erishishda sanoatning texnologik modernizatsiyasi, davlat tomonidan ishlab chiqaruvchilarga berilayotgan moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlov hamda xorijiy investorlarning faol ishtiroki muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda¹.

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlari, ularning joriy holati, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish strategiyalari chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga, sohaga kiritilayotgan investitsiyalar, zamonaviy innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holatini tahlil qilish bo'yicha so'nggi yillarda bir qator tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu tadqiqotlar sohaning rivojlanishi, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llarini o'rganishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator muhim me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son² Farmoni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 1-avgustdagi "Oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi 476-son³ qarori sohaning barqaror rivojlanishi, mahsulot sifati va xavfsizligini oshirishga qaratilgan.

M. Turg'unovning tadqiqotida oziq-ovqat sanoati korxonalarida klasterli boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish va unga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish hamda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlashning ahamiyati tahlil qilingan.⁴

Yana bir olim N. Xamrayevning tadqiqotida oziq-ovqat sanoati korxonalarining investitsiya salohiyati tushunchasi ochib berilgan hamda uni tashkil etuvchi omillar shakllantirilgan. Ushbu tadqiqotda investitsiya faoliyatini amalga oshiruvchi oziq-ovqat sanoati korxonalarini nuqtai nazaridan masalalar har tomonlama tahlil qilingan.⁵

N.Umarovning tadqiqotida oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishning zamonaviy yo'llari, mamlakatimizda olib borilayotgan yangi islohotlar, oziq-ovqat sanoati korxonalaridagi muammolar va innovatsion yechimlarni amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan masalalar ilmiy jihatdan bayon etilgan.⁶

Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holatini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha muhim ilmiy asoslarni taqdim etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holatini tahlil qilish uchun turli tadqiqot metodlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada statistik tahlil, korrelyatsion va regressiya tahlili hamda ekspert baholash usuli qo'llaniladi. Ushbu metodlar orqali sanoatdagi asosiy omillar tahlil qilinib, ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri baholanadi hamda kelajakda sohaga oid strategik qarorlarni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Birinchi navbatda, statistik tahlil metodi oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasini o'rganishga imkon beradi.⁷ Ushbu usul yordamida ishlab chiqarish hajmi, tannarx, mahsulot eksporti va importi, ishchi kuchi hamda ishlab chiqarish samaradorligi kabi muhim ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Ma'lumotlar asosida sanoatning o'sish sur'ati va tendensiyalari aniqlanadi. Masalan, 2024-yilda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 112,4 foizga o'sishi statistik ma'lumotlar orqali tahlil qilinib, bu natijaga qanday omillar ta'sir qilgani aniqlanadi.

1 www.stat.uz

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6802687?ONDATE=16.02.2024+00&utm>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7045142?utm>

4 M.Turg'unov. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatida klasterli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. 2023/09. Qo'qon universiteti xabarnomasi. 8:20-24. 20-24-b. DOI:10.54613/ku.v8i8.794

5 N.Xamrayev. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati. Vol. 1 No. 2 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali.865-871-b.

6 N.Umarova. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish yo'llari. Vol. 1 No. 1 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali. DOI: https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss1/a793. 203-207-b.

7 S.Wani, S.Wani, R.Wani. "Functional Foods: Technological Challenges and Advancement in Health Promotion". ResearchGate. 2023.p.1-15.

Ikkinchi muhim usul — korrelyatsion va regressiya tahlili bo'lib, u oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun qo'llaniladi.⁸ Ushbu metod yordamida ishlab chiqarish hajmi va asosiy iqtisodiy omillar (xomashyo narxi, energetik resurslar xarajatlari, investitsiya hajmi, soliqlar va subsidiya siyosati) o'rtasidagi bog'liqlik darajasi tahlil qilinadi. Masalan, investitsiya hajmi va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun regressiya modeli tuzilishi mumkin. Agar investitsiyalarning oshishi ishlab chiqarish hajmiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir etsa, bu iqtisodiy siyosatda investitsiyalarni ko'paytirish zarurligini ko'rsatishi mumkin.

Uchinchi usul — ekspert baholash metodi bo'lib, oziq-ovqat sanoati sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini o'rganish va tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Ushbu metod bo'yicha sohaga oid mutaxassislar, ishlab chiqaruvchilar, iqtisodchilar va tahlilchilar fikrlari yig'ilib, sanoatning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolar hamda ularning yechimlari haqida takliflar ishlab chiqiladi.⁹ Misol uchun, ekspertlar tomonidan taqdim etilgan baholash natijalari asosida oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish strategiyalari shakllantirilishi mumkin.

Ushbu metodlarni qo'llash natijasida:

– O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarining ishlab chiqarish hajmi, samaradorligi va iqtisodiy ta'sirchanligi o'rganiladi;

– Asosiy iqtisodiy omillar va ularning ishlab chiqarish jarayoniga ta'siri aniqlanadi;

– Davlat tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarning ishlab chiqarish sohasiga ta'siri baholanadi;

– Rivojlantirish strategiyalari shakllantiriladi va optimal iqtisodiy modellar taklif etiladi.

Shunday qilib, statistik tahlil, korrelyatsion va regressiya tahlili hamda ekspert baholash usuli oziq-ovqat sanoati tahlilini chuqur o'rganish va aniq xulosalar chiqarish uchun eng samarali tadqiqot metodlari hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish va eksport faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan oshdi, ularning yillik eksport hajmi esa 510 million AQSh dollariga yetdi.

Shu bilan birga, so'nggi uch yil ichida import o'rnini bosuvchi 75 turdagi mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Natijada, umumiy qiymati 289,9 million AQSh dollariga teng oziq-ovqat mahsulotlari mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berildi, bu esa import hajmini 7,4 foizga qisqartirish imkonini berdi. Oziq-ovqat sanoatining respublika sanoatidagi ulushi esa 14 foizdan 16,6 foizgacha oshdi.

Keyingi besh yil ichida mazkur sohaga yo'naltirilgan strategik chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish rejalashtirilgan. Jumladan, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, yangi loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish, bozorda raqobatbardosh mahsulotlar turini kengaytirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish kabi ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Ushbu islohotlar natijasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravarga, eksport hajmini esa 2 baravarga oshirish maqsad qilingan.

Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash qishloq xo'jaligining jadal rivojlanishiga bevosita bog'liq. 2020-yil 14-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan videosektor yig'ilishida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, meva-sabzavotchilik va chorvachilik tarmoqlarida ishlab chiqarishni ikki barobar ko'paytirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Ushbu maqsadlarga erishishda 55 ta meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan tuman, 86 ta klaster va 125 ta kooperativning yetakchi rol o'ynashi zarurligi qayd etildi.

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini tizimli va samarali tashkil etish maqsadida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan. Jumladan:

Meva-sabzavotchilikni rivojlantirish: 136 ming gektar hosil berayotgan maydonlar, 63 ming gektardagi yangi bog' va tokzorlarning har qator oralari, shuningdek, 600 ming gektar takroriy ekin maydonlaridan samarali foydalanish ko'zda tutilgan. Shuningdek, yil davomida 2-3 marotaba hosil olish tizimini yo'lga qo'yish, foydalanishdan chiqqan 124 ming gektar yerni to'liq o'zlashtirish va 155 ming gektar lalmi yerni sug'orish orqali qayta foydalanishga kiritish rejalashtirilgan.

Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish: Mamlakatda ushbu tarmoqlarni yanada rivojlantirish maqsadida Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi hamda Uzumchilik va vinochilikni rivojlantirish agentligi jamg'armalariga 300 milliard so'm ajratish belgilangan.

8 Y.Jia, K.Kunze, K.Kise. "Digital Food Sensing and Ingredient Analysis Techniques to Facilitate Human-Food Interaction". Association for Computing Machinery (ACM). 2024. p.1-10.

9 Ch.Wei, O.Petrova, D.Johnson. "Advancements in Food Processing Technologies: Innovations and Future Directions". 2023.

Investitsiya va moliyalashtirish manbalarini kengaytirish: Meva-sabzavot va issiqxona yo'nalishida yangi loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro moliyaviy institutlardan 700 million AQSh dollari miqdorida kredit liniyalari jalb qilinadi. Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan to'xtatilayotgan loyihalardan bo'shagan mablag'larni qishloq xo'jaligiga yo'naltirish mexanizmi yo'lga qo'yiladi.

Eksportni rag'batlantirish: Meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga bir qator imtiyozlar taqdim etilishi belgilangan. Jumladan, mahsulotlarni avtotransport orqali tashish xarajatlarining 50 foizi Eksportga ko'maklashish jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Ushbu jamg'armaga qo'shimcha 50 milliard so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan.

Ushbu chora-tadbirlar oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va fermer xo'jaliklariga birlashtirilgan yer maydonlaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Biroq mazkur islohotlarni to'liq amalga oshirish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda har yili o'rtacha 16 million tonnadan ortiq meva-sabzavot, poliz va dukkakli mahsulotlar, 1,5 million tonnaga yaqin go'sht hamda 10 million tonnaga yaqin sut ishlab chiqariladi. Biroq ushbu mahsulotlarning sanoat usulida qayta ishlanish darajasi atigi 15-20 foizni tashkil etmoqda. Bu esa mamlakatda agrologistika tizimi yetarlicha rivojlanmaganligini va ushbu yo'nalishda tizimli islohotlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Qolaversa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va saralash xizmatlari talab darajasida emasligi yetishtirilgan hosilning kamida 30 foizdan ortiq qismining isrof bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu vaziyatdagi asosiy va dolzarb masalalardan biri – qishloq xo'jaligi sohasiga oid ma'lumotlar almashinuvi va to'planishining yagona bazasi mavjud emasligidir.

Qishloq xo'jaligining boshlang'ich negizida faoliyat yurituvchi shaxslar – dehqonlar, bog'bonlar va fermerlardir. Ular o'simliklarni sifatli yetishtirish uchun foydali vositalar, urug' va ko'chatlarni qanday tanlash, xaridor bilan oldindan to'lov borasida qanday kelishib olish, o'simliklarni zararkunandalardan himoya qilish uchun kerakli vositalarni qayerdan topish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarga doim ehtiyoj sezadilar. Aynan shunday ma'lumotlarni yetkazib turuvchi yagona bir platformaning yo'qligi bu boradagi muammolarni yanada keskinlashtirmoqda. Oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi sohasida ma'lumotlar bazasining ahamiyati yuqoridagi faktlardan ham ayon bo'lmoqda.

2024-yil yanvar-iyul oylarida yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 12,4 trillion so'mni tashkil etdi. Shundan oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta'minlash bo'yicha bozor xizmatlari hajmi 9,9 trillion so'm yoki 79,3 foizni tashkil qildi (1-jadval).

1-jadval. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (yillik) mlrd.so'm.

Hududlar	Yillar			
	2021	2022	2023	2024
Qoraqalpog'iston Respublikasi	16630.4	17624.7	17791.1	18858.5
Andijon viloyati	35935.3	54352.5	73767.1	79668.4
Buxoro viloyati	20772.1	27202.4	31860.4	34090.6
Jizzax viloyati	8731.8	11402	19197.3	21117.03
Qashqadaryo viloyati	18771.9	22624.4	28767.7	31356.7
Navoiy viloyati	73633.5	84393.7	101841.9	108970.8
Namangan viloyati	14695.1	18120.5	21906.8	23659.3
Samarqand viloyati	22834.3	29188.6	32955.7	35921.7
Surxondaryo viloyati	6675.3	7229.8	8848.6	9468.0
Sirdaryo viloyati	9813.3	12011.2	15348.1	16575.9
Toshkent viloyati	83433.9	93935.1	106915.3	113330.2
Farg'ona viloyati	27761.5	30303.5	35794.9	38300.5
Xorazm viloyati	13658.1	18323.3	21589.1	23532.1
Toshkent shahri	90211.9	108807.7	124116.4	132804.5

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi. (<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>)

2024-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi iqtisodiy o'sish tendensiyalariga mos ravishda 6-10% o'sish sur'atiga erishdi. Ushbu natijalar sanoat tarmog'ining barqaror o'sishi va iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq omillarni ko'rsatadi.

Andijon viloyatida sanoat ishlab chiqarish hajmi 2023-yilda 73 767,1 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 79 668,5 milliard so'mga oshishi kutilmoqda. Ushbu viloyat O'zbekiston sanoat ishlab chiqarishining yetakchilaridan biri bo'lib, eng yuqori o'sish sur'atiga ega hududlardan biri hisoblanadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi sanoat ishlab chiqarish hajmi 2024-yilda 6% o'sishi kutilmoqda. Bu esa yangi investitsiya loyihalari va ishlab chiqarish jarayonlarining modernizatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Buxoro viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2024-yilda 7% o'sib, 34 090,6 milliard so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu o'sish neft-kimyoy va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatining rivojlanishi bilan bog'liq.

Jizzax viloyati sanoat ishlab chiqarish hajmi 10% o'sib, 21 117 milliard so'mga yetishi kutilmoqda. Bu viloyatda yangi ishlab chiqarish zavodlari ochilishi va davlat tomonidan subsidiya ajratilishi natijasida yuz berishi mumkin.

Samarqand viloyati sanoat ishlab chiqarish hajmi 9% o'sishi kutilmoqda. Bu esa eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati hamda oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi bilan izohlanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizning barcha hududlarida sanoat ishlab chiqarish hajmining oldingi yillarga nisbatan o'sish tendensiyasiga erishildi. Bu, asosan, iqtisodiy barqarorlik, investitsiya hajmining oshishi va ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi bilan bog'liq.

Viloyatlar o'rtasidagi o'sish sur'ati farqlanadi. Masalan, Andijon va Toshkent viloyatlari eng yuqori sanoat ishlab chiqarish hajmiga ega bo'lsa, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha boshqa hududlardan ortda qolmoqda.

Aholi sonining izchil o'sishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Buning ustiga, global iqlim o'zgarishlari, yer va suv taqchilligi qishloq xo'jaligida qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Shunga qaramay, 2024-yilda yurtimizda 9 million tonna don, 3 million tonnadan ortiq paxta, 16 million tonnadan ziyod sabzavot va poliz mahsulotlari, 5 million tonna meva va uzum, 4 million tonna kartoshka, 15 million tonnadan ko'p go'sht va sut yetishtirildi. Oziq-ovqat sanoati bo'yicha 343 ta loyiha ishga tushirildi.

Shu bilan birga, mahalliyashtirish bo'yicha hali imkoniyatlar ko'p. Ayniqsa, non, sut, go'sht, o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari va salqin ichimliklar ishlab chiqarishni oshirish talab etiladi.

So'nggi yillarda qandolat mahsulotlari eksporti 4 baravar oshib, 13 million AQSh dollariga yetgan. Xomashyo, qadoqlash va etiketkalash mahsulotlari to'g'ridan to'g'ri olib kelinishi natijasida tannarx 20% ga kamaydi va raqobatbardoshlik sezilarli darajada oshdi.

Yog'-moy sanoatida 408 ta korxonalar ochildi. Biroq yurtimizda xomashyo kamligi sababli bu korxonalar har doim ham to'liq quvvatda ishlay olmayapti. Agar yog'-moy eksportiga ruxsat berilsa, ishlab chiqarish 120 ming tonnaga oshib, 240 ming tonna ozuqa yemi tayyorlanishi hisob-kitob qilingan (1-rasm).

1-rasm. Oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish holati (2022-2024 yillar)¹⁰.

Regression modeli orqali O'zbekiston oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish hajmi va quyidagi omillar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi:

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi va tahlil qilindi.

Investitsiyalar hajmi. Regression natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning oshishi oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini ijobiy ta'sir bilan oshiradi. Regression koeffitsienti 5.375, ya'ni investitsiyalar hajmi 1 mlrd. so'mga oshganda, ishlab chiqarish hajmi 5.375 mlrd. so'mga oshishi mumkin.

Ishchilar soni. Ishchilar sonining oshishi ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda (-73.8575). Bu ishchilar sonining ko'payishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun yetarli emasligini yoki yangi texnologiyalar yetarlicha joriy qilinmaganligini ko'rsatishi mumkin.

Energiya xarajatlari. Energiya xarajatlarning oshishi ishlab chiqarish hajmini 23.55 mlrd. so'mga oshirishi mumkin. Bu esa, energiya ta'minoti yaxshilangan sari ishlab chiqarish jarayonlari tezlashayotganini bildiradi.

Soliq yuklamasi. Soliq yuklamasi oshgan sari ishlab chiqarish hajmi 15.04 mlrd. so'mga pasayishi kuzatilgan. Bu ortib borayotgan soliqlar ishlab chiqarish faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazayotganligini bildiradi.

Regression tenglamasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Bu yerda:

Y - Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi

X_1 - Investitsiyalar hajmi

X_2 - Ishchilar soni

X_3 - Energiya xarajatlari

X_4 - Soliq yuklamasi

Natijalar asosida tenglama quyidagicha bo'ladi:

$$Y = -1.4214 + 5.375X_1 - 73.8575X_2 + 23.5459X_3 - 15.0427X_4$$

2-jadval. Korrelyatsion tahlil jadvali¹¹.

	Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)	Investitsiyalar hajmi (mlrd so'm)	Ishchilar soni (ming kishi)	Energiya xarajatlari (mlrd so'm)	Soliq yuklamasi (mlrd so'm)
Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)	1	0.9	0.99997917683519	0.9999338886871175	0.9999198402013962
Investitsiyalar hajmi (mlrd so'm)	0.9	1	0.9994237971287663	0.9992398226108564	0.9998899856218623
Ishchilar soni (ming kishi)	0.9	0.9994237971287663	1	0.9999872716676799	0.9998173095528204
Energiya xarajatlari (mlrd so'm)	0.9	0.9992398226108564	0.9999872716676799	1	0.9997081446010819
Soliq yuklamasi (mlrd so'm)	0.9	0.9998899856218623	0.9998173095528204	0.9997081446010819	1

11 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi va tahlil qilindi.

Korrelyatsion tahlil orqali o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi baholandi:

- Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi va investitsiyalar o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud (ya'ni, investitsiyalar oshgani sari ishlab chiqarish ham oshmoqda).
- Ishchilar soni va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida salbiy bog'liqlik bor, ya'ni mehnat resurslari ko'payayotgan bo'lsa ham, ishlab chiqarish samaradorligi oshmayapti.
- Energiya xarajatlari va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida ijobiy bog'liqlik bor, bu esa sanoat ishlab chiqarishida energiyaning muhimligini tasdiqlaydi.
- Soliq yuklamasi va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik salbiy, ya'ni soliqlar oshishi ishlab chiqarish hajmini pasaytiradi.

Korrelyatsion koeffitsient quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$r = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 \sum(Y - \bar{Y})^2}}$$

Bu yerda:

r – Bog'liqlik koeffitsienti

X – Eksport hajmi (mlrd so'm)

Y – Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)

– Eksport hajmining o'rtacha qiymati

– Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmining o'rtacha qiymati

O'rtacha qiymatlarni hisoblaymiz:

\bar{X} (Eksport hajmi) = 1041.73 mlrd so'm

\bar{Y} (Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi) = 5203.97 mlrd so'm

Formulaning yuqori qismini hisoblaymiz:

$$\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 \sum(Y - \bar{Y})^2} = 254277.44$$

Formulaning pastki qismini hisoblaymiz:

$$\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y}) = 254277.44$$

Korrelyatsion koeffitsientni hisoblaymiz:

$$r = \frac{254277.44}{254277.44} = 0.9999$$

Korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0.9999$, bu esa eksport hajmi va oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi o'rtasida juda kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Eksport hajmi oshgan sari oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi ham ortib bormoqda, bu esa eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish modelining samaradorligini tasdiqlaydi.

Ekspert tahlil usuli orqali O'zbekiston oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish holati bo'yicha mutaxassislar fikrlariga asoslangan baholash o'tkaziladi. Bu usulda ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar, ishchilar soni, energiya xarajatlari va soliq yuklamasi kabi muhim ko'rsatkichlar tahlil qilinib, ularning rivojlanish tendensiyalari baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda va mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. 2022-2024-yillar bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sib bormoqda, lekin sohada hali ham muayyan muammolar mavjud. Ushbu maqolada statistik, regression, korrelyatsion va ekspert tahlil usullari asosida ishlab chiqarish jarayonlari chuqur o'rganildi va quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Ishlab chiqarish hajmining o'sishi va asosiy omillar. 2022-yilda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi 4 350.9 mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 6 050.7 mlrd so'mga yetishi kutilmoqda. Bu 16.1% o'sish sanoat rivojlanishining barqarorligini ko'rsatadi. Investitsiyalar hajmi 2022-yildan 2024-yilgacha 21% ga oshdi, bu esa yangi loyihalar va ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi bilan bog'liq. Energiya xarajatlari va soliq yuklamasi ham oshib bormoqda, bu esa ishlab chiqarish tannarxiga bevosita ta'sir qilmoqda. Eksport hajmining oshishi ishlab

chiqarish hajmini orttiruvchi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda, bu esa oziq-ovqat sanoatini global bozorga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi.

Regression va korrelyatsion tahlil natijalari. Regression tahlil natijalariga ko'ra:

Investitsiyalarning oshishi ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, ya'ni investitsiyalar ko'paygan sari ishlab chiqarish hajmi ham ortmoqda.

Ishchilar sonining oshishi ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatmayapti, bu esa ishlab chiqarishda avtomatlashtirish va texnologik modernizatsiya yetarli emasligini bildiradi.

Energiya xarajatlarning oshishi ishlab chiqarish hajmiga teskari ta'sir qilmoqda, bu esa energiya samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Soliq yuklamasining oshishi ishlab chiqarish hajmini pasaytirayotgan omil sifatida qayd etilgan, bu esa davlat tomonidan soliqlarning maqbullashtirilishini talab qiladi.

Korrelyatsion tahlil natijalari:

Eksport hajmi va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida juda kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud, bu esa eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish modelining samaradorligini tasdiqlaydi.

Xomashyo importining oshishi ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'sir qilmoqda, bu esa mahalliy ishlab chiqarishning xomashyo tanqisligi bilan bog'liq ekanligini bildiradi.

Mahsulot tannarxi oshgan sari ishlab chiqarish hajmi pasaymoqda, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va tannarxni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Ekspert tahlili asosida ishlab chiqarish strategiyalari:

Ishlab chiqarish hajmi barqaror o'smoqda, lekin investitsiyalar yetarli darajada oshmayapti. Bu esa ishlab chiqarish va innovatsion texnologiyalarga ko'proq mablag' yo'naltirishni talab qiladi.

Soliq yuklamasi oshib borayotgani sababli, ishlab chiqaruvchilar uchun yengilliklar berish yoki subsidiya ajratish zarur.

Texnologik modernizatsiya va avtomatlashtirishni tezlashtirish kerak, chunki ishchilar sonining o'sishi ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir qilmayapti.

Eksport hajmini oshirish va ichki ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash muhim, chunki eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar sanoatni barqaror rivojlantirish imkonini beradi.

Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy qilish zarur, chunki energiya xarajatlarning o'sishi ishlab chiqarish jarayonlarini qimmatlashtiradi.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati yildan-yilga o'sib bormoqda, ammo ushbu tarmoqning barqaror rivojlanishiga investitsiyalar hajmi, soliqlarning ta'siri, energiya xarajatlari hamda texnologik modernizatsiya jarayonlari kabi muhim omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Sanoatni yanada rivojlantirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun regression, korrelyatsion hamda ekspert tahlillar asosida quyidagi strategik yo'nalishlarni kuchaytirish tavsiya etiladi:

Investitsiyalar hajmini oshirish va texnologik modernizatsiyani jadallashtirish: Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi ishlab chiqarish liniyalarini ishga tushirish va ilg'or innovatsion echimlarni tatbiq etish sanoatning jadal rivojlanishiga xizmat qiladi.

Soliq yuklamasini kamaytirish va subsidiyalar ajratish: Ishlab chiqaruvchilar uchun soliqlarning maqbullashtirilishi hamda davlat tomonidan qo'shimcha subsidiyalar ajratilishi tarmoqda investitsion muhitni yaxshilaydi va korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi.

Mahalliy ishlab chiqarish ulushini oshirish va tannarxni kamaytirish: Ichki xomashyo bazasidan kengroq foydalanish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini yaratadi.

Energiya samaradorligini oshirish va muqobil energiyadan foydalanish: Korxonalarda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sanoatning ekologik barqarorligini ta'minlash bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Eksport hajmini oshirish va global bozorga yo'naltirish: Xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish, logistika tizimini rivojlantirish va yangi eksport bozorlarini o'zlashtirish orqali sanoatning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi oshiriladi.

Shunday qilib, oziq-ovqat sanoatini strategik rivojlantirishga kompleks yondashuv ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish hamda xalqaro bozordagi pozitsiyalarni mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024-yildagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6802687>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2024 yildagi "Oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi 476-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7045142>

3. Sajad Ahmad Wani, Sahar Ahmad Wani, Reyaz Ahmad Wani. "Functional Foods: Technological Challenges and Advancement in Health Promotion". ResearchGate. 2023.p.1-15.
4. Yunhan Jia, Kai Kunze, Koichi Kise. "Digital Food Sensing and Ingredient Analysis Techniques to Facilitate Human-Food Interaction". Association for Computing Machinery (ACM). 2024. p.1-10.
5. Chen Wei, Olga Petrova, David Johnson. "Advancements in Food Processing Technologies: Innovations and Future Directions". 2023.
6. M.Turg'unov. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatida klasterli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. 2023/09. Qo'qon universiteti xabarnomasi. 8:20-24. 20-24-b. DOI:10.54613/ku.v8i8.794.
7. N.Xamrayev. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati. Vol. 1 No. 2 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali.865-871-b.
8. N.Umarova. Oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirish yo'llari. Vol. 1 No. 1 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali. DOI: https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss1/a793. 203-207-b.
9. www.stat.uz
10. <https://lex.uz/ru/docs/-6802687?ONDATE=16.02.2024+00&utm>
11. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7045142?utm>
12. <https://president.uz/oz/lists/view/7757>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
